

Тенденції розвитку цивільно-правової політики України в умовах євроінтеграції: порівняльно-правовий аспект

Сопільник Р.Л.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
15.10.2021	03.11.2021	Право	321:347

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5795177>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. У еру уніфікації та обрання Україною євроінтеграційного курсу, актуальним науковим і практичним питанням є формування цивільної політики. Основними причинами дослідження стали проблеми, пов'язані із визначенням правової природи юридичної категорії «цивільна політика»; недосконалість інструментів та процедур її реалізації. Метою статті є узагальнення тенденцій розвитку цивільної політики в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Обґрунтування наукового дослідження обумовлено необхідністю застосування теоретико-методологічного підґрунтя, а саме: системного підходу, діалектичного, формально-логічного та порівняльно-правового методів. У результаті дослідження розглянуто правові аспекти наукового формулювання терміну «цивільна політика»; визначено цілі цивільної політики; охарактеризовано пропозиції до чинного законодавства України та врахування тенденцій розвитку при прийнятті національних та міжнародних актів у відповідній сфері; встановлено вплив міжнародно-правових засобів на забезпечення майнових/немайнових, приватних/публічних інтересів в сфері цивільної політики. Доведено, що проблема потребує подальшого наукового та законодавчого забезпечення для захисту прав та свобод громадян та поступового руху України до європейської спільноти.

Ключові слова: цивільна політика, концепція цивільно-правової політики, євроінтеграція, майнові та особисті немайнові права, приватні та публічні інтереси.

Trends in the development of civil law policy in Ukraine in the context of European integration: a comparative legal aspect

Annotation. The development of society as a whole inextricably entails the development of legal policy of a particular state. In Ukraine, it acquires special significance because of the modernization processes taking place in the social space, globalization trends and changes in ideological principles, as well as through the transition to the latest model of statehood.

In the era of unification and election of Ukraine's politically determined European integration course, the formation of civil policy is relevant. The main reasons for the study were the problems related to determining the legal nature of the legal category of "civil policy"; the imperfection of tools and procedures for its implementation. The substantiation of scientific research is conditioned by the

¹ Сопільник Р.Л., д.ю.н., професор, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

necessity of application of theoretical and methodological basis, namely: system approach, dialectical, formal-logical and comparative-legal methods. The results of the study: the legal aspects of the scientific formulation of the term "civil policy" are considered; the goals of the civil policy are defined; the proposals to the current legislation of Ukraine and the account of tendencies of development at the acceptance of national and international acts in the corresponding sphere are characterized; the influence of global legal means on ensuring property / non-property, private/public interests in the field of civil policy is established. Finally, it is proved that the problem needs further scientific and legislative support to protect the rights and freedoms of citizens and the gradual movement of Ukraine to the European community.

Thus, forming civil policy and implementing it in the process of state activity is strategically essential today. The priority is the issue of normative consolidation of civil policy provisions that will meet the standards of a democratic state governed by the rule of law in the context of European integration processes in Ukraine. Furthermore, political and socio-economic changes in our country encourage the search for new ways to protect property and non-property rights and freedoms of citizens and, accordingly, the formation of new trends in civil policy according to international standards.

Given the essence of civil policy, trends in its development, we propose to consider as defining areas, benefits in the activities of public authorities, subject to ensuring the rules of civil law. Highlighting the trends in the development of civil policy creates favourable conditions for the implementation of its main tasks in the national and international legal field.

Keywords: civil policy, the concept of civil law policy, European integration, property and personal non-property rights, private and public interests.

Вступ

Розвиток суспільства в цілому нерозривно тягне за собою і процес розвитку правової політики (конкретної держави зокрема). В Україні вона набуває особливий значущості з огляду на модернізаційні процеси, які відбуваються в соціальному просторі, глобалізаційні тенденції та зміну ідеологічних засад, а також через перехід до новітньої моделі розвитку державності. Таким чином, ґрунтовне вивчення проблеми правової політики держави в умовах трансформації суспільства вимагає нового для сучасної юриспруденції підходу, який забезпечував би комплексне дослідження стратегії і тактики правової політики, принципів, цілей і функцій на основі вже наявних напрацювань у сфері теорії держави та права і ціннісних концепцій та методик інших наук [1].

Першочерговою функцією реалізації правової політики України є дотримання прав та свобод громадян. Саме вони, згідно ст. 2 Конституції України, «визначають зміст та спрямованість діяльності держави».

Конституційні положення про права і свободи людини є, на думку В. Нерсесянца, важливим критерієм правового характеру діючого законодавства, а також правового типу організації і діяльності держави та її органів; і у кожній країні свій шлях до правової державності, своя конструкція і свої форми правової організації держави [2]. Отже, метою наукового дослідження є формування тенденцій розвитку цивільної політики в контексті євроінтеграційних процесів в Україні.

Взявши за мету формування тенденцій розвитку цивільно-правових відносин з урахуванням новітньої цивільної політики держави в контексті євроінтеграційних процесів, ми ставимо перед собою наступні завдання: проаналізувати юридичні аспекти визначення «цивільна політика», як відносно нової категорії у цивільно-правових відносинах; з'ясувати сутність та цілі цивільної політики як першопричин її здійснення; здійснити аналіз наукових та законодавчих положень цивільної політики; систематизувати тенденції розвитку цивільної політики, що постають в процесі її реалізації; окреслити національні та міжнародно-правові засоби забезпечення майнових/немайнових, приватних/публічних інтересів в сфері цивільної політики в порівняльно-правових межах.

Зародження цивільно-правової політики, формування її теоретичних засад знаходимо у працях Є. В. Васьковського, С. А. Муромцева, Л. Й. Петражицького, Г. Ф. Шершеневича. Єдиною науковою працею, присвяченою всім аспектам цивільної політики є дисертація Л.А. Музики «Цивільно-правова політика України» [3].

Теоретико-правовий аналіз та систематизація наукових підходів до змісту цивільно-правової доктрини у вітчизняному та зарубіжному правознавстві та її роль в удосконаленні правового регулювання цивільно-правових відносин з урахуванням модернізаційних процесів спонукає до комплексного дослідження даного явища в контексті реалізації цивільної політики.

Ефективність публічно-правового регулювання має містити, перш за все, певну концепцію державного управління відповідними суспільними відносинами, тобто має отримати зовнішньо виражену форму при якій можна буде вбачати кінцевий результат її реалізації. І не зважаючи на наявність загальних програм розвитку (а іноді навіть відсутність таких), порядок формування цивільної політики, її принципи, система повинні мати власний правовий законодавчо забезпечений механізм.

Оскільки, поєднання наукової складової та правозастосовної практики дають максимальний теоретико-прикладний аспект, то для з'ясування ролі і значення приватно-правових та публічно-правових інтересів; охорони та захисту особистих немайнових та майнових інтересів та встановлення прав та обов'язків сторін у цивільно-правових відносинах під час дослідження використані філософські, загальнонаукові та спеціально наукові методи пізнання правових явищ. З допомогою *системного* підходу ідучи від загального до конкретного, від цілого до його частин, ми змогли відокремити цивільну політику від системи правової політики та показати їх взаємозв'язки. Нами проаналізовано явище цивільної політики з урахуванням географічних, політичних, соціальних, економічних факторів, що дає можливість з'ясувати потребу та наслідки ефективної реалізації цивільної політики. *Діалектичний* метод дослідження сприяв розкриттю нами правової природи цивільної політики як складного соціального явища в його динаміці та у зв'язку з політичною і правовою реформами в державі, євроінтеграційними процесами. Використання співвідношення форми і змісту, причин і наслідків, як категорій діалектики, дало можливість розкрити соціальні та політико-правові тенденції розвитку цивільної політики. Цивільно-правова політика, в тому числі, була досліджена крізь призму не лише приватного, а й публічного права. *Формально-логічний* застосований під час розкриття змісту нормативно-правових актів, які прямо чи опосередковано регламентують явища цивільної політики. З допомогою даного методу нами проаналізовано прогалини у законодавстві та надано відповідні пропозиції щодо внесення змін з метою ефективної реалізації цивільної політики в Україні. *Порівняльно-правовий* метод дав змогу проаналізувати еволюцію норм, що регламентують положення цивільної політики та міжгалузеві зв'язки. Формулювання тенденцій розвитку цивільної політики на основі порівняння з досвідом європейських країн дало змогу виробити єдиний підхід до даних процесів, зокрема через визначення єдиних критеріїв, єдиних підходів; порівняння вітчизняного і зарубіжного законодавства та практики його застосування, що сприяло виробленню низки пропозицій для вдосконалення вітчизняного цивільного законодавства та імплементації положень міжнародного законодавства.

Застосування *герменевтичного* підходу при роботі із національним та міжнародним законодавством дало можливість не тільки з'ясувати сенс правових норм, а й виявити тенденції розвитку цивільної політики, що стоять (слідують) за даною нормою.

Результати

Моделі оптимальної регламентації для багатьох сфер приватноправових відносин сьогодні пропонуються численними директивами і регламентами ЄС, іншими актами, зокрема такими епохальними міжнародними документами, як: Принципи міжнародних комерційних контрактів UNIDROIT (ред. 2016 р.); Принципи європейського контрактного права; Принципи, визначення та модельні правила Європейського приватного права, Проект Загальної системи координат 2009 р. (DCFR); Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів

1980 р. (CISG). Наведений далеко не повний перелік актів показує, що в напрямі створення широкого глобально-уніформованого приватного права зроблено величезні кроки. Щодо «реформ у сфері цивільного права та законодавства», то першою країною, в якій міжнародні акти з уніфікації приватного права отримали визнання та практичне втілення, стала Німеччина, де на початку 2000-х років відбулося реформування зобов'язального права. У результаті проведеної реформи договірної права й загальних положень про зобов'язання у Франції наслідком стала гармонізація із «загальноєвропейським приватним правом». Серед багатьох нових членів з набуттям членства в ЄС багато приймаються нові цивільні кодекси (Румунія, Чехія, Угорщина).

При цьому модернізацію законодавства, його вдосконалення слід відрізнити від механічного запозичення певних правових конструкцій, навіть правових інститутів із зарубіжних правопорядків. Неприпустимо включати до цивільного законодавства конструкції та традиції, зародження і розвиток яких нам не зовсім відомі і не повною мірою з'ясовані. Але іншим буде питання щодо виконання рішень ЄС з прав людини, де відповідним законом передбачено порядок регулювання відносин (в тому числі і цивільно-правових), що виникають у зв'язку з обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України [4]. Н. С. Кузнєцова справедливо наголошує, що становлення українського права, зокрема цивільного, відбувається в умовах формування нових концептуальних підходів, зумовлених процесами світової та європейської глобалізації. Розширення ЄС, територіальне наближення його до українських кордонів зумовлює не тільки необхідність з'ясувати обсяг і зміст понять «право Європейського Союзу», «загальноєвропейські правові стандарти», а й прискорити процес гармонізації цих стандартів і норм національного права, надати цьому процесу реального та динамічного характеру. Особливо важливим напрямом у цій діяльності є імплементація у національне законодавство і запровадження в судову практику норм Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також загальних принципів права ЄС і юриспруденції Європейського суду з прав людини, опрацьованих у процесі їх застосування [5].

Судова практика є тією сферою правозастосовної діяльності, яка віддзеркалює ефективність певної правової норми, наявність прогалин у правовому регулюванні суспільних відносин і, безумовно, є підґрунтям формування напрямків правового регулювання цивільних відносин. Розглядаючи питання про значення судової практики, перш за все, варто чітко визначитися, про яку судову практику йде мова [6]. Держава формує власну судову практику у цивільних справах. Зокрема, з метою забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства про виникнення, припинення, захист права власності та інших речових прав пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ приймає постанову «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» [7], з метою забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства, що регулює кредитні правовідносини, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ приймає постанову «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» [8] тощо.

Отже, вітчизняна правова система та юридична наука, в тому числі й наука цивільного права, в умовах модернізаційних трансформацій, пов'язаних зі змінами ідеалів й пріоритетів державно-правового розвитку у зв'язку з процесами євроінтеграції та тенденцією розвитку і наближення європейських правових систем, інтенсивним розвитком цивільного обороту та ринкових відносин та ускладненням їх правової регламентації, переживають період свого оновлення й самовизначення. У цих умовах питання про подальші шляхи розвитку державності, способи ефективного управління суспільством, про майбуття правової системи стають для юриспруденції особливо актуальними.

Розглядаючи цивільну політику України як галузеву правову політику можемо відзначити, що вона має відповідати загальнодержавним стратегіям розвитку, і саме у такому

співвідношення ми можемо говорити про її ефективність. Тому, до чинних першочергових актів, які визначають стратегічні напрями (тенденції) розвитку правової політики, в тому числі і цивільної, відносимо: Національну стратегію у сфері прав людини, Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 «Про стратегію зовнішньополітичної діяльності України».

Звернувшись до загальних засад цивільного законодавства, визначених у Цивільному Кодексі України, можемо зробити висновок, що всі вони можуть слугувати і основоположними засадами (принципами) цивільної політики, на тій підставі, що всі вони стоять на варті захисту майнових та немайнових інтересів, прав та свобод учасників цивільних правовідносин. До них віднесено: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом; свобода договору; свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; судовий захист цивільного права та інтересу; справедливість, добросовісність та розумність. Оскільки, з процесу цивільної політики ми не виключаємо цивільне судочинство, то зазначимо, що саме принципи цивільного судочинства стоять на варті правового регулювання практичної реалізації тенденцій цивільної політики. Основними засадами цивільного судочинства є: верховенство права; повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом; гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; змагальність сторін; диспозитивність; пропорційність; обов'язковість судового рішення; забезпечення права на апеляційний перегляд справи; забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом; розумність строків розгляду справи судом; неприпустимість зловживання процесуальними правами; відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

В.В. Комаров зазначає, що «застосування цивільного процесуального законодавства і сучасна практика цивільного судочинства мають бути зорієнтовані на новий рівень правозастосування: не тільки дотримання чинного законодавства, судових процедур, а й застосування Конституції України як акта прямої дії, а також Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, забезпечення доступності цивільного судочинства з точки зору реалізації конвенційного права на справедливий судовий розгляд. При цьому застосування Конституції України та механізмів реалізації ЄКПЛ - ключове питання з точки зору втілення ідеї справедливого правосуддя, права на справедливий судовий розгляд. На жаль, такий загальноцивілізаційний аспект, незважаючи на свою беззаперечність, більшою мірою обстоюється в академічному середовищі, оскільки реальна практика правосуддя та судочинства стикається із системними проблемами неефективності правосуддя і необхідністю кардинальних змін у царині судової влади загалом [11]. Ми абсолютно погоджуємось з автором та хочемо додати, що є потреба кардинальних змін не лише у сфері судової влади, а і у сфері цивільної політики (у нашому випадку). Реалізація принципів цивільного законодавства та цивільного судочинства залежить від організації державного управління, що відбувається в межах цивільної політики. Отже, взаємозалежність цих інститутів об'єктивна, що дає можливість досліджувати юридичну природу цивільної політики. Перш за все необхідно дослідити природу та характерні риси правової політики.

Політика - це певна діяльність, процес, що полягає у діяльності відповідних органів по вирішенню тих чи інших завдань у відповідній сфері. Щодо розгляду політики у вузькому розумінні, то схильні вважати, що доречним у даному випадку буде не «створення і застосування права», а створення і застосування законодавства. Бо формою вираження права є, власне, законодавство.

На підтвердження нашої позиції наведемо тезу, висловлену у праці Железняк Н.А., що «в принципі будь-яка розумна політика повинна бути правовою, тобто вона покликана відповідати законам, юридичним нормам, перебувати в правовому полі, відповідати міжнародним стандартам, правам людини. В іншому випадку політика рано чи пізно перетворюється на свавілля, насилля, антигуманні дії» [12, С. 8-14]. Що ще раз підтверджує те, що політика апріорі має бути правовою та побудованою на принципах гуманізму та законності.

Ми абсолютно згодні з даною позицією та на її підтвердження можемо визначити наступні цілі цивільної політики, які визначають її сутність: з допомогою цивільної політики відбувається оптимізація майнових та особистих немайнових цивільно-правових відносин; сприяти виробленню та нормативному закріпленню правових засад регулювання та забезпечення публічних та приватних інтересів; ефективна цивільна політика є однією з визначальних умов демократичних реформ в Україні в контексті євроінтеграції; цивільна політика слугує забезпеченню важливих прав та свобод людини і громадянина; сприяти законній і послідовній діяльності інститутів, що здійснюють цивільну політику; цивільна політика здатна слугувати реальним втіленням концепції правового розвитку з урахуванням аспектів реального життя; цивільна політика здатна відображати реальні результати взаємодії її суб'єктів в процесі правотворчості та правореалізації з метою їх координації та позитивізації; цивільна політика може бути «всеохоплюючою» з точки зору її реалізації та мати вплив не лише у правовій сфері, а і у культурній (морально-етичні якості учасників цивільних правовідносин), інформаційній (поширення цивільно-правової інформації) тощо; незалежно від регіонального характеру її здійснення (міжнародний, загальнодержавний, регіональний, локальний) відбувається виключно з допомогою правових методів; цивільна політика слугує врегулюванню цивільно-правових відносин.

Отже, виходячи із цілей правової політики пропонуємо розглядати її у наступних інтерпретаціях: прийняття комплексу доктрин, концепцій, законодавчих актів, які слугують її реалізації; діяльність суб'єктів цивільного права пов'язана із здійсненням майнових та особистих немайнових відносин з метою реалізації публічних та приватних інтересів;

Щодо першого пункту можемо відмітити, що для формування тенденцій розвитку цивільної політики в умовах євроінтеграції основними будуть методи гармонізації шляхом прийняття директив Європейського Союзу; та укладання договорів, що матимуть обов'язкову силу (при умові їх ратифікації) [13, С. 215-225].

Використання даного методу дає можливість їх реалізації з урахуванням положень національного законодавства та приведення його у відповідність. Якщо глобально говорити про цивільну політику, то ще з 1980 року йшла мова про створення єдиного Європейського цивільного кодексу на основі «Принципів європейського договірного права». Питання є відверто спірним враховуючи особливості правових систем різних країн та ЄС в цілому.

Сучасною тенденцією розвитку приватного права є зростання кількості уніфікованих актів різного рівня, зокрема міжнародних конвенцій, звичаїв, єдиних законів, що стають моделлю для національних законів. Відмінності правових систем призводять до того, що уніфіковані норми застосовуються на практиці різним чином, а тому мета уніфікованого акта не досягається. Відповідно виникла проблема універсалізації права. Водночас є об'єднувальні тенденції, внаслідок чого глобальною стала проблема єдиного правового простору, зокрема прийняття та розробки Цивільного кодексу ЄС [6, С. 17]. Оскільки, в Україні досі не існує Концепції правової політики, а отже і механізму її формування, з урахуванням змін у цивільній сфері зокрема, існує потреба у системній модернізації існуючого нормативно-правового регулювання цивільних відносин.

Розбудова правового фундаменту Української держави вимагає здійснення цієї діяльності на базі науково обґрунтованих концепцій. На жаль, незважаючи на загальне розуміння необхідності такого підходу, у нашій країні практично не розроблялись концепції правової політики як взагалі, так і по окремих її напрямках.

Резворович К.Р. та ін. відзначають, що «з початку свого створення і протягом десятиліть ЄС позиціонувався в якості єдиної ефективної відповіді на руйнівні конфлікти між європейськими країнами. Пізніше Євросоюз представлявся як ефективний засіб проти економічних і фінансових криз. Європейське право, формування якого почалося одночасно з створенням Європейських Співтовариств, являє собою одну з найбільш динамічних систем права. За минулі десятиліття ця правова система утвердилася в якості загальноновизнаної, яка відіграє істотну роль у регулюванні суспільного життя значної частини європейського континенту. Однією з ключових складових права є питання регулювання цивільних правовідносин, тим більше що процес формування системи права ЄС все ще триває. Важливим є також й те, що в умовах глобалізованої світової економіки Європейський Союз неминуче

впливає на правовий і економічний простір нашої країни. Внаслідок цього унікальний досвід гармонізації та уніфікації цивільного права ЄС та тенденції його розвитку надзвичайно важливі для України. По-перше, ЄС - є нашим стратегічним партнером. По-друге, багато вітчизняних компаній працюють на ринку ЄС і зобов'язані дотримуватися його цивільного законодавства. Таким чином, законодавство ЄС та існуючі європейські академічні проекти щодо цивільного права становлять той міжнародний досвід, який Україні необхідно вивчати і враховувати для вдосконалення свого законодавства [14].

Інтерес до європейського інтеграційного досвіду значно посилюється після підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка набула чинності 01.09.2017 року.

Висновки

Отже, стратегічно важливим на сьогодні є завдання формування цивільної політики та впровадження її у процес діяльності держави. Першочерговим є питання нормативного закріплення положень цивільної політики, що відповідатимуть стандартам правової демократичної держави в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються в середині нашої країни спонукають до пошуку нових способів захисту майнових та немайнових прав та свобод громадян і, відповідно, формування новітніх тенденцій розвитку цивільної політики відповідно до відпрацьованих міжнародною спільнотою стандартів.

Зважаючи на сутність цивільної політики, тенденції її розвитку пропонуємо розглядати як визначальні напрями, переваги в діяльності органів влади, що підлягають забезпеченню нормами цивільного права. Виокремивши тенденції розвитку цивільної політики створюються сприятливі умови для реалізації її основних завдань у національному та міжнародному правовому полі.

Тенденції цивільної політики: вироблення категоріального та дефінітивного матеріалу, концептуальних положень і стратегічних напрямів цивільної політики; надання цивільній політиці аспектів науковості та обґрунтованості, послідовності та доцільності; вироблення новітньої цивільної політики на основі визнання прав людини і громадянина (вироблення принципів цивільної політики); зміцнення законності у сфері цивільних правовідносин; напрацювання позитивних рішень цивільної судової практики з урахуванням положень судово-правової реформи; удосконалення цивільного законодавства; вироблення єдиної загальнонаціональної довгострокової правової цивільної політики держави та визначення її основних пріоритетів; публічність, прозорість цивільної політики (доведення її положень до громадян); модернізація змісту законодавства про цивільну політику має стати інструментом гармонізації у публічних та приватних відносинах, об'єднання спільних цілей у напрямках взаємодії із міжнародними союзниками; пошук нових форм і методів вдосконалення цивільного законодавства; створення сприятливих умов для розвитку цивілізованого регулювання цивільно-правових відносин; сформулювати загальну концепцію правової політики, визначити її основні складові, об'єктивні вимоги та критерії, тенденції розвитку, соціальну спрямованість; створити Концепцію цивільної політики з метою орієнтації юридичної науки та цивільної практики на однакове розуміння та неухильне дотримання основних засад правової політики; чітка цивільна політика сприятиме формуванню у державних і суспільних інституцій та громадян юридичного світогляду, високого рівня правової культури та відповідальності; соціальна спрямованість цивільної політики полягає у досягненні правового, соціального прогресу країни з урахуванням світових тенденцій розвитку та демократизації суспільних відносин.

З огляду на необхідність здійснення правової регламентації будь-якої державної та суспільної діяльності, виникає потреба у доповненні нормативних актів положеннями (із реалізації цивільної політики) наступного змісту:

1. Цивільний Кодекс України доповнити розділом «Цивільна політика України», адже всі існуючі в ньому розділи, що регламентують цивільно-правові відносини, відображають сутність та реалізацію цивільної політики.

2. Указом Президента України № 722/2019 визначені відповідні цілі розвитку України з урахуванням її специфіки. Зважаючи на те, що даний Указ спрямований на «забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина»..., пропонуємо доповнити його наступним текстом «та захисту публічних і приватних інтересів». Таким чином, у даному Указі відобразатиметься аспект/ціль цивільної політики держави.

3. Зважаючи на загрозу національній безпеці України та її громадянам у зв'язку із розв'язанням військового конфлікту РФ, що мало наслідком анексію АР Крим та війну на Сході, не можемо не відмітити прямої загрози реалізації прав та свобод громадян України щодо права власності, товарообігу, честі та гідності, авторських прав тощо. Окремим напрямком цивільної політики має бути захист відповідних прав та свобод постраждалих громадян. Тобто, при концептуалізації цивільної політики необхідним буде застосування системного підходу та врахування демографічних, територіальних, соціально-економічних змін у суспільному та державному житті, а також цілей і завдань цивільної політики.

Список використаних джерел

1. Руданецька, О. С. Принципи та методи реалізації правової політики в державі. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, 2013, Вип. 10, с. 58–62.
2. Нерсесянц В. С. Проблемы общей теории права и государства. М.: Норма, 2006. 832 с.
3. Музика Л. А. Цивільно-правова політика України: дис. на здобуття наук. ступ. д. ю. н.: 12.00.03 / Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. К., 2021. 566 с.
4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV *Відомості Верховної Ради України*. 2006, №30. Ст.260
5. Кузнєцова, Н. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права. *Право України*. 2012, № 2, с. 139–153.
6. Сучасні проблеми цивільного права та процесу / за ред. Ю.М. Жорнокуя, Л.В. Красицької. Харків: «Право». 2017. 808 с.
7. Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року №5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14#Text>.
8. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012, № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-12#Text>.
9. Цивільний кодекс України (у ред. від 14.08.2021). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
10. Цивільний процесуальний кодекс України (у ред. від 05.08.2021). URL: Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
11. Цивільне судочинство України: основні засади та інститути: монографія / В. В. Комаров, К. В. Гусаров, Н. Ю. Сакара та ін.; за ред. В. В. Комарова. Харків: Право, 2016. 848 с.
12. Железняк Н.А. Поняття державної правової політики та її загальна характеристика. *Наукові записки. Юридичні науки*, 2003, Вип. 21, с. 8-14.
13. Смітс Я. Європейське приватне право як змішана правова система. *Європейське право*. 2012, № 2-4, с. 215-225.
14. Реформування цивільного права в умовах євроінтеграції / кол. авт. Резворович К.Р. (кер.), Юнін О.С., Круглова О.О. та ін. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. 180 с.